

SHIMOLIY AFRIKA DAVLATLARI MIGRATSION JARAYONLARINING TARIXIYLIGI VA ASOSIY BOSQICHLARI

Diyora Shavkat qizi Sharofova

Tayanch doktorant

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Annotatsiya. XXI asrda migratsiya xalqaro tendensiyaga aylanib ulgurgan. Insonlar turli mintaqalarga, turli maqsadlar bilan migratsiya tashkillashtirishadi. Ulardan ba’zilari ish yoki o‘qish maqsadida ko‘chishni tanlasa, ba’zilar vaqtincha yoki doimiy yashash manzilni o‘zgartirish yoki sayohat va shu kabi maqsadlar bilan muhojirlikni yo‘lga qo‘yishadi. Shimoliy Afrika davlatlarida ham migratsion jarayonlar har tomonlama taraqqiy etgan. Bu holatga ushbu mintaqaning joylashuvi va tarixiy omillari katta xissa qo‘shgan. Mustamlakachilik davridan boshlangan migratsion jarayonlar hozirgi davrga qadar turli bosqichlardan iborat bo‘ldi. Mustamlakachilik davridan shakllangan Shimoliy Afrika va mustamlakachi davlatlar o‘rtasida “tanish” ko‘nikmasi, XX – XXI asrlar uchun o‘ziga xos migratsion xususiyatlarni kasb etdi.

Kalit so‘zlar: Tranzit hudud, tarixiy joylashuv, migratsiya sabablari, omillar, shakllanish bosqichlar, siyosiy bosim, iqtisodiy - moliyaviy beqarorlik.

ИСТОРИЧЕСКИЕ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ

Диёра Шарофова

Базовый докторант

Ташкентский государственный университет востоковедения

Аннотация. В XXI - веке миграция стала международным трендом. Люди организуют миграцию в различные регионы с разными целями. Некоторые из них выбирают переезд для работы или учебы, в то время как другие мигрируют для временной или постоянной смены места жительства, путешествий и других подобных целей. Миграционные процессы также развивались в странах Северной Африки во всех направлениях. Местоположение и исторические факторы этого региона в значительной степени способствовали этой ситуации. Миграционные процессы, начавшиеся в колониальный период, прошли различные этапы вплоть до наших дней. Сформировавшаяся в колониальный период привычка

«знакомиться» между Северной Африкой и колониальными государствами приобрела специфические миграционные характеристики в XX и XXI веках.

Ключевые слова: транзитная зона, историческое местоположение, причины миграции, факторы, этапы становления, политическое давление, экономическая и финансовая нестабильность.

HISTORICAL AND MAIN STAGES OF MIGRATION PROCESSES IN NORTH AFRICA

Diyora Shavkat kizi Sharofova

Ph.D student

Tashkent State University of Oriental Studies

Annotation. *In the 21st century, migration has become an international trend. People organize migration to different regions for different purposes. Some of them choose to move for work or study, while others migrate for temporary or permanent change of residence or travel, or other similar purposes. Migration processes have also developed in North African countries in all directions. The location and historical factors of this region have contributed greatly to this situation. Migration processes that began in the colonial period have consisted of various stages up to the present day. The habit of "getting to know" between North Africa and the colonial states, which was formed during the colonial period, has acquired specific migratory characteristics for the 20th and 21st centuries.*

Keywords: *transit area, historical location, causes of migration, factors, stages of formation, political pressure, economic and financial instability.*

KIRISH

Shimoliy Afrika davlatlari ayniqsa, Marokash, Jazoir va Tunis tarixan turli madaniyatlar chorrahasi bo‘lib hisoblangan, va bu holat albatta mintaqa hududida yuzaga kelgan migratsion jarayonlarning churuq tarixiy ildizlarini vujudga kelishiga xizmat qilgan. Ushbu hududda, tarixning turli davrlarda turli boshqaruvlar, xususan, Rim imperiyasi, arablar va usmoniylar boshqaruvidan tortib Yevropa davlatlari mustamlakachiligi mavjud bo‘lgan. Har bir davrda aholining joylashuvi va turli omillar sabab ixtiyoriy yoki majburiy ko‘chish yuzaga kelar edi. Shu sababli ham,

ushbu holatlar XX asr oxiri va XXI asrda shakllangan migratsion jarayonlarning tarixiy manzarasini shakllantirishda muhim hisoblanadi.

ASOSIY QISM

XX asr oxirida global jarayonlar sababli, Shimoliy Afrika davlatlari siyosiy o‘zgarishlar, iqtisodiy taranglik va ijtimoiy muammolarga duch keldi¹. Bu esa, o‘z navbatida aholi turmush tarziga sezilarli salbiy ta’sir ko‘rsatmay qolmadi. Bu mintaqa hududida siyosiy beqarorlik va iqtisodiy kurashlar, ijtimoiy va migratsiya bosimigacha bo‘lgan bir qator muammolarni keltirib chiqardi. Vaholanki, Shimoliy Afrika davlatlarida migratsiya jarayonlari uzoq tarixiy ildizga borib taqaladi. Uning bugungi zamonaviy ko‘rinishda shakllanishiga turli tarixiy omillar muhim ta’sir ko‘rsatgan. Ushbu hududning Yevropa, Afrika va Yaqin Sharq o‘rtasida muhim tarixiy migratsion zona sifatida joylashganligi bois uning migratsion jarayonlarni tahlil qilishda muhim ekanligini inobatga olish zarurdir. Odatda bunday bog‘liqlik islom dunyosi va global savdo aloqalari yuzasidan kelib chiqardi, xususan, VIII – XV asrlarda ko‘plab yirik o‘lja ilinjida bo‘lgan savdogarlar oltin, tuz va qullarni Afrika davlatlari, Sahara va Shimoliy Afrikaning ayrim Tumbuktu, Fas kabi shaharlarida sotish maqsadida ushbu migratsion zonadan foydalanishgan bo‘lishsa, XVI – XIX asrlarda esa ushbu hududlardan Yevropa davlatlariga harbiy xizmat maqsadida, bundan tashqari Yevropa davlatlaridan olimlar, savdogarlar kabilar ham turli sabablar bilan migratsiyani tashkillashtirishgan².

Ayni vaqtda, migratsion jarayonlarning vujudga kelishi keng tarixiy tushuncha bo‘lib, o‘z ichiga ko‘p jabhalarni oladi. O‘sha davrda turli omillar, ichki va tashqi muammolar migratsion jarayonlar bilan bog‘liq bo‘lib, tarixiy izchillikni hosil qiladi, bu esa to‘g‘ridan to‘g‘ri XX asr oxiri va XXI asrdagi migratsion jarayonlarga ta’sir ko‘rsatadi. XX asrning oxirgi o‘n yilliklari va XXI asr boshida

¹ E. Anderson. “A History of North Africa”. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, 112 p.

² Ralph A. Austen. “Slave Trade and Gold Routes in North Africa,” in Migration History and Historiography. Oxford: Research Encyclopedia of African History, 1996, 19 p.

migratsion jarayonlar yanada jadallashib ketdi, bunga sabab globalizatsiya, xalqaro tashkilotlar va keng imkoniyatlar faollashuvi hisoblanadi. Shu sababli, Marokash, Jazoir va Tunis nafaqat migratsiya manbai hisoblanadi balki tranzit zona ham bo‘lib, boshqa hududlardan, xususan, Janubiy Sahroi Kabir hududlaridan kelgan migrantlar aynan shu davlatlar orqali Yevropa davlatlariga o‘tishni yoki ba’zilari esa qolishni maqsad qilishadi.

MUHOKAMA

Bularning barchasi esa mintaqadagi migratsion jarayonlarni tahlil qilishda tarixiy mazmundan tashqari, ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy omillarni ham inobatga olishni muhim qiladi. Chunki, har bir davlatda o‘ziga xos ichki jarayonlar, tashqi siyosatdagi mavqei va xalqaro hamkorlikdagi o‘rni bu jarayonlarni tuli ko‘rinishlarda namoyon qiladi³. Shu boisdan, quyida tarixiy omillar aks etgan:

➤ Siyosiy beqarorlik va avtoritarizm: Shimoliy Afrikaning ko‘plab mamlakatlari ushbu davrda, jumladan Jazoir, Tunis va Marokash siyosiy beqarorlik va avtoritar boshqaruv tuzumlar ostida qolishgan edi. Bu esa tez - tez fuqarolar erkinligini cheklab, siyoziy tazyiqlar ko‘rsatish orqali yuzaga kelar edi. Bunday boshqaruv tizimi esa doimiy takrorlanadigan fuqarolar noroziligi hamda kelishmovchiliklar bilan izohalanadi. Misol uchun, Jazoirda 1980-yillarda bir partiyaviy tizimning tugatilishi siyosiy muxolifatning ochilishiga olib keldi, bu esa turli partiyalarni hukumatni egallashga harakat qilishiga yo‘l ochib berdi⁴. O‘z navbatida harbiylar islomiy partiyaning g‘alaba qozonishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun saylovlarni bekor qildi va bu esa 1990-yillarda fuqarolar urushi boshlanib ketishiga sababchi bo‘ldi⁵. Tunis va Marokash, garchi barqarorroq bo‘lsa-da, erkinliklarni cheklaydigan va qarshiliklarga duch kelgan avtoritar rejimlarga ega edi. Ushbu davlatlarda ham tez – tez fuqarolar o‘z erkinliklari tazyiqqa olinganligi sabab

³ L. Beauge. “Political Instability and Migration in the Maghreb. Journal of North African Studies 15, no. 3, 2010, 345 p.

⁴ Moha Ennaji. “Patterns and Trends of Migration in the Maghreb”. Washington: Middle East Institute, 2010, 183 p.

⁵ Hein de Haas. “North African migration systems: evolution, transformations and development linkages”. Oxford: Migration Institute Working Paper, 2006, 241 p.

norozilik bildirishar edi. Xususan, Marokashda, 1990-yillarda Hassan IIning ko‘p partiyaviylik siyosati hukumatda muxolifatchi guruharni yig‘ilishiga, bundan tashqari ko‘plab talablar bilan chiqayotgan islomiy harakatlarni kuchayishiga yo‘l ochib berdi⁶. Xulosa qilsak, siyosiy va iqtisodiy taranglikka yuz tutgan davlatlarning ahvolini yuqorida keltirilgan ijtimoiy noroziliklar yanada og‘irlashtirdi bu esa to‘g‘ridan to‘g‘ri aholi kayfiyatiga va turmush tarziga salbiy ta’sir ko‘rsatar edi.

➤ Iqtisodiy muammolar: Mintaqa muhim iqtisodiy muammolarga, jumladan, yuqori ishsizlik, qashshoqlik va iqtisodiy tengsizlikka duch keldi. Tabiiy resurslarga boy bo‘lishiga qaramay, Shimoliy Afrikaning ko‘plab davlatlari o‘z iqtisodiyotlarini tezlik bilan ko‘tarish uchun harakat qilishar edi, bu esa neft va qishloq xo‘jaligi kabi tarmoqlarga qaramlikka olib keldi. Bu esa o‘z navbatida davlatlarning ichki va tashqi qarzlarini oshirmay qolmas edi. Shu tariqa davlatlarning ichki va tashqi qarzlarining miqdori oshib borayverdi. Shimoliy Afrika davlatlari iqtisodiyoti asosan kam sonli tovar almashinuviga bog‘lanib qolganligi vaziyatni yanada og‘irlashtirgan edi. Ular investitsiya dasturlarini ishga tushirish va iqtisodiy rejalarni moliyalashtirish uchun chet davlatlaridan yirik miqdorda qarz olishdi. Misol uchun, Marokashning 1983 – yilgi umumiy qarzi 20 million dollarga yetdi, bu ko‘rsatkich YaIMning 128% edi⁷. Vaziyatni 1973- yildagi Global Neft inqirozi ham jiddiy tus oldirdi. Davlatlar faqat ma’lum bir sohaga qaram bo‘lib qolishdi. Xususan, Jazoir faqat neft va tabiiy gaz bilan, Morakashda fosfat qazish iqtisodiyotning asosiy daromadini keltirib chiqarar edi. XX asr oxiri va XXI asr boshlarida savdo sotiq darajasining tushishi, narxlarning barqaror emasligi va boshqa muammolar ushbu davlatlar uchun daromad miqdorining kamayishiga va iqtisodiy tanqislik boshlanishiga sabab bo‘ldi. Vaziyat davlatda ishsizlik, ocharchilikning avj olishiga olib keldi.

➤ Ijtimoiy tartibsizliklar va noroziliklar: Yuqorida keltirilgan iqtisodiy qiyinchiliklar va siyosiy repressiyalar aholining noroziliklariga, ayniqsa, yoshlar

⁶ E. W. Bovill. “The Golden Trade of the Moors”. Oxford: Oxford University Press, 1995, 145 p.

⁷ E. Anderson. “A History of North Africa”. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, 113 p.

orasida ijtimoiy noroziliklarni kuchaytirdi. Tunis, Marokash va Jazoirda ko‘plab yoshlar cheklangan ish imkoniyatlari, yuqori yashash xarajatlari va shaxsiy erkinliklarning cheklanishiga duch keldi, bu esa ko‘pincha kelishmovchilik, norozilik va jiddiy o‘zgarishlar talablari bilan yakunlandi. Ushbu ijtimoiy va siyosiy muammolar butun Shimoliy Afrika davlatlarida ziddiyatlarning boshlanishiga hamda bir qator fuqarolar urushiga sababchi bo‘ldi. Xususan; Jazoirda eng yirik fuqarolar urushi – 1954-1962-yillarda sodir bo‘lgan “Jazoir urushi”⁸ deb nomlanadi; bundan tashqari bir necha yillik kichik ziddiyatlar va kelishmovchiliklar yirik fuqarolar urushiga olib keldi. 1991-2002-yilda “Jazoir Fuqarolar urushi”⁹ sodir bo‘ldi. Marokash va Tunisda ham shunga o‘xshash ko‘p yillik fuqarolar urushi, revolyutsiya va ichki va tashqi ziddiyatlar yuzaga kelgan. Bunday holatlar davlat va fuqarolar o‘rtasidagi vaziyatni yanada og‘irlashtirib yuborgan. Xususan, yuqorida ta’kidlaganidek Marokash Hassan II davrida avtoritar rejim edi, ushbu tuzumga qarshi, uni taxtdan ag‘darish maqsadida 1971-1972-yillarda siyosiy harakatlar va xalqaro repressiyalar bo‘ldi, ammo ular muvoffaqiyatsizlik bilan tugadi, aksincha bu monarx bosimini oshishiga, erkinliklarni cheklanishiga va yopiq siyosat yuritilishiga olib keldi¹⁰.

➤ Islomiy harakatlar va diniy ziddiyatlar: XX asr oxirlarida Shimoliy Afrika davlatlarida avtoritarizm va iqtisodiy noroziliklarga javoban islomiy harakatlar yuzaga keltirdi. Ushbu harakatlarni ommalashishiga yuqorida sanalgan kelishmovchiliklar, siyosiy tazyiq va noroziliklar sababchi bo‘ldi. Xususan, Jazoirda Islom Najot Jabhasi 1990-yillarning boshlarida ko‘plab fuqarolar tomonidan qo‘llab-quvvatlandi, bu esa xalqning hukmron rejimdan ko‘ngli qolganini aks ettirdi. Marokashdagi Al-adl val-ehson 1970-yilda zo‘ravonliklarsiz diniy poklanishga, diniy hukumat yuritishga chaqirdi va mavjud monarxizmni tanqid qildi. Tunisda 1970-yilda tashkillashtirilgan Al – Jama’a al – Islomiyya islomiy demokratiya,

⁸ L. Beauge. “Political Instability and Migration in the Maghreb. Journal of North African Studies 15, no. 3, 2010, 346 p.

⁹ C. R. Pennell. “Morocco Since 1830: A History”. New York: New York University Press, 2000, 163 p.

¹⁰ Migration Policy Institute, “Trans-Saharan Migration to North Africa and the EU: Historical Roots and Current Trends,” 2019.

ijtimoiy adolat va axloqiy hukumatni talabi bilan chiqdi¹¹. Bu harakatlar ko‘pincha qattiq repressiyalarga duch keldi, hamda zo‘ravonlik davrlariga olib keldi va dunyoviy hukumatlar bilan diniy guruhlar o‘rtasida keskinlikni keltirib chiqardi. Oxir oqibat, harakat rahbarlari hibsga olib, harakatlar faoiyatiga chek qo‘yildi.

➤ Migratsiya bosimi: Yuqorida keltirilgan iqtisodiy va siyosiy qiyinchiliklar Yevropaga geografik yaqinlik bilan bigalikda Shimoliy Afrikadan Yevropaga qonuniy va tartibsiz migratsiya oqimiga sababchi bo‘ldi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu migratsiya ko‘pincha mahalliy yuzaga kelayotgan qiyinchiliklar va ziddiyatlardan qochib, rivojlangan davlatlarga borib joylashishni nazarda tutar edi. Migrantlarning katta qismi, o‘z davlatida yuzaga kelayotgan qiyinchiliklardan xalos bo‘lib, yangi joylarida yaxshi turmush va mehnat sharoitlarini qidirishar edi. Ushbu yuqorida keltirilgan muammolar Shimoliy Afrika davlatlarida bugungi kunda avj olgan migratsiya tizimini shakllantirishga xizmat qildi. Tez sur‘atlarda oshib borayotgan migrantlar oqimi migratsiyaning turli davrlarga bo‘lib tadqiq qilishga sababchi bo‘ldi. Har bir davrning migratsiyasi o‘ziga xos tarixiy izchillik va xususiyat kasb etadi.

➤ 1950 - 1970-yillarda mustamlakachilik va undan keying davrlardagi migratsiyaning asosiy xususiyati mehnat va ish yuzasidan;

➤ 1980 - 1990-yillarda migratsiya oqimi iqtisodiy inqiroz oqibatida og‘ir sharoitlarga, qonuniy va noqonuniy harakatlarga yuz tutdi;

➤ 2000-yillarda migrantlarning yangi avlodi shakllandi va ular yangi talablar bilan chiqishdi;

➤ 2010-yildan keying davrlar hozirgi davrdagi murakkab migratsiya shakllarini yuzaga keltirdi¹².

¹¹ Michael Brett and Elizabeth Fentress. “The Berbers” Oxford: Wiley-Blackwell, 1996, 163 p.

¹² Philippe Fargues. “Migration in the Arab World, United Nations Expert Group Meeting on International Migration”, 2005, 163 p.

XULOSA

Umumiy olganda, har bir davrda migratsiyaning yuzaga kelishini o‘ziga xos sababi va xususiyati bor. Har bir davrda muhojir aholi tarkibi va maqsadi bir biridan farqlanadi. Shimoliy Afrika davlatlarida migratsiya oqimlarini yuzaga kelishi murakkab jarayon bo‘lib, bunda tarixan tranzit hudud bo‘lganligi, shiddat bilan o‘zgarishlar olib kelgan ijtimoiy va iqtisodiy harakatlar, va siyosat asosiy faktor bo‘lib xizmat qildi.

Dastlab aholini o‘z yurtini tark etishiga mustamlakachilik davridagi siyosiy rejim, hududlar bo‘linishi hamda urbanizatsiya va sanoatlashtirish kabilar turtki bo‘lgan bo‘lsa, keyinchalik iqtisodiy imkoniyatlar hamda yaxshi yashash va mehnat sharoitlari ularni boshqa yurtlarga jalb etdi. Davrlar osha migratsiyani shakllanishida hamda hozirgi ko‘rinishida rivojlanishiga muhojirlarni migratsiya maqsadlarini o‘zgarib borganligi katta ta’sir qildi. Xususan, dastlab mavsumiy faqatgina ish va mehnat uchun borgan aholi keyinchalik o‘sha yerda muqim joylashib oilasini ham ko‘chira boshlagan edi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR VA MANBALAR

1. E. Anderson. “A History of North Africa”. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, 384 P.
2. Ralph A. Austen. “Slave Trade and Gold Routes in North Africa,” in Migration History and Historiography. Oxford: Research Encyclopedia of African History, 1996, 192 p.
3. L. Beauge. “Political Instability and Migration in the Maghreb. Journal of North African Studies 15, no. 3, 2010, 345 p.
4. Moha Ennaji. “Patterns and Trends of Migration in the Maghreb”. Washington: Middle East Institute, 2010, 395 p.
5. Hein de Haas. “North African migration systems: evolution, transformations and development linkages”. Oxford: Migration Institute Working Paper, 2006, 241 p.
6. E. W. Bovill. “The Golden Trade of the Moors”. Oxford: Oxford University Press, 1995, 205 p.

7. C. R. Pennell. “Morocco Since 1830: A History”. New York: New York University Press, 2000, 529 p.
8. Migration Policy Institute, “Trans-Saharan Migration to North Africa and the EU: Historical Roots and Current Trends,” 2019.
9. Michael Brett and Elizabeth Fentress. “The Berbers” Oxford: Wiley-Blackwell, 1996, 243 p.
10. Philippe Fargues. “Migration in the Arab World, United Nations Expert Group Meeting on International Migration”, 2005, 293 p.
11. Jumayev G.I. “Audiomanuscript” – a project on the study of oriental manuscript sources. // Journal of Social Research in Uzbekistan, 2023. P. 50-52.
12. Jumayev G.I. Oq qo‘yunli etnonimining etimologiyasi. // Scholar scientific journal. Volume 1, Issue 34. December. 2023. P. 85-90.
13. Jumayev G.I. Boyondurlar: tarixi va etimologiyasi. // Educational Research in Universal Sciences. Volume 2, Issue 17. December. 2023. p.215-219.
14. Jumayev G.I., Doniyorov A.X., va boshq. History of the study of “Temur tuzuklari” (Temur’s regulations or Temur’s laws). // New York Academic Research Congress On Social, Humanities, Administrative, And Educational Sciences Proceedings Book, – Turkiye. 2024, – S 972-975.
15. Исҳоқов М.М., Жумаев Ф. И. «Ҳабиб ус-сияр» ва «Матла ус-саъдайн» асарларида дипломатик ва элчилик муносабатларнинг акс эттирилиши. // Sharqshunoslik / Востоковедение / Oriental studies 2022, № 1. – Тошкент, – Б 120-132.
16. Jumayev G.I. (2022). Temurlular dönemi kaynaklarında askeri unvanların açıklaması. 6th International Congress on Life, Social, And Health Sciences in A Changing World Proceedings Book.
17. Jumayev G.I. (2024). Temuriylar davri manbalaridan “Ravzat us-safo” asarining o‘rganilishi. // “XXI asr: fan va ta’lim masalalari” ilmiy elektron jurnali. №2, 291-299 b.
18. Jumayev G.I. (2024). Temuriylar davri manbalaridan “Tazkirat ush-shuaro” asarining o‘rganilishi. // XXI Asr: Fan va ta’lim masalalari (XXI Век: Вопросы науки и образования), 1, 322-328.
19. Jumayev, G. I. O. (2024). Analysis of terms related to military positions in sources of the Timurid period. // XXI Asr: Fan va ta’lim masalalari (XXI век: Вопросы науки и образования), 3(3), 201-210.